

DOI: 10.5281/zenodo.10811012

DESAFIOS AO TRATAMENTO DA SÍFILIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS: APLICAÇÃO DE PENICILINA BENZATINA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

CHALLENGES TO THE TREATMENT OF SYPHILIS IN THE MUNICIPALITY OF SÃO JOAQUIM DE BICAS: APPLICATION OF BENZATHINE PENICILLIN IN HEALTH UNITS

Berenice de Freitas Diniz²; Diuly Ane Faria Rezende¹; José Ventura Amarante Ramos¹, Lucas Rodrigues Pereira Barros¹; Mariana Cristina Flores Emiliano¹; Natalia Batista Zanetti¹; Vitor Augusto Alves da Silva¹. Túlio Zulato². Keilla Elenken Henriques Rezende³

RESUMO

Introdução: A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST), crônica, curável e exclusiva do ser humano. Além da via sexual, outra via de infecção é a vertical. A doença, quando acomete gestantes pode ter desdobramentos severos, como sequelas para o feto e para mãe. Em contexto de assistência no Sistema Único de Saúde (SUS), a Sífilis é um problema de saúde pública reemergente, que requer o trabalho integrado entre gestores e profissionais da saúde. A Unidade Básica de Saúde (UBS), como porta de entrada do sistema, encontra-se como local ideal para o controle da doença, quanto ao estabelecimento do diagnóstico e do tratamento. **Objetivo:** Compreender o perfil epidemiológico, bem como os empasses que tangem o assunto, e elaborar estratégias para otimização do tratamento de sífilis e medidas de prevenção à infecção na cidade de São Joaquim de Bicas, em Minas Gerais, no ano de 2023. **Metodologia:** Mediante aos empasses e gargalhos identificados com a gestão e com os profissionais da ponta, a centralização da aplicação da penicilina benzatina na unidade de pronto atendimento foi o maior deles, já que dificulta a adesão ao tratamento. **Conclusão:** Frente ao preocupante cenário epidemiológico relacionado, torna-se imediata a necessidade de implementação de medidas de controle e de tratamento. Para isso, recomendamos que o município inicie o tratamento da doença no território do paciente, com aplicação de penicilina realizada nas UBS. O estabelecimento de fluxogramas e de discussões com a equipe se mostra como um pilar à concretização e à otimização do tratamento no município.

Palavras-chave: Sífilis, Tratamento da Sífilis, Sífilis congênita, Penicilina Benzatina.

¹Discentes do curso de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - Campus Betim.

²Professores do curso de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - Campus Betim.

³Coordenadora da Vigilância à Saúde do Município de São Joaquim de Bicas

DOI: [10.5281/zenodo.10811012](https://doi.org/10.5281/zenodo.10811012)

ABSTRACT

Introduction: Syphilis is a sexually transmitted infection (STI), chronic, curable and exclusive to humans. In addition to the sexual route, another route of infection is the vertical one. The disease when it affects pregnant women can have severe consequences, such as sequelae for the fetus and the mother. In the context of assistance in the Unified Health System (SUS), Syphilis is a reemerging public health problem, which requires integrated work between managers and health professionals. The Basic Health Unit (UBS), as the gateway to the system, is the ideal place to control the disease, in terms of establishing diagnosis and treatment. **Objective:** To understand the epidemiological profile, as well as the issues related to the subject, and to develop strategies to optimize the treatment of syphilis and measures to prevent infection in the city of São Joaquim de Bicas, in Minas Gerais, in the year 2023. **Methodology:** Due to the impasses and disagreements identified with management and frontline professionals, the centralization of the application of benzathine penicillin in the emergency care unit was the biggest one, since it makes adherence to treatment difficult. **Conclusion:** Faced with the worrying related epidemiological scenario, the need to implement control and treatment measures becomes immediate. For this, we recommend that the municipality initiate the treatment of the disease in the patient's territory, with the application of penicillin performed at the UBS. The establishment of flowcharts and discussions with the team is a pillar for the implementation and optimization of treatment in the municipality.

Key words: Syphilis, Treatment of Syphilis, Congenital Syphilis, Benzathine penicillin.

INTRODUÇÃO

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST), crônica, curável e exclusiva do ser humano. Tem como agente etiológico a bactéria *Treponema pallidum*. A forma de transmissão mais comum é a por via sexual, porém também pode ser transmitida verticalmente para o feto durante o período gestacional. A transmissibilidade dessa afecção é maior nos estágios iniciais, diminuindo gradualmente com o passar do tempo. Isso se deve a presença de lesões ricas em treponemas. Na fase primária as lesões são conhecidas como cancro duros e secundárias como lesões muco-cutâneas. A maioria dos pacientes são assintomáticos. Mas se não tratados podem se tornar graves trazendo repercussões para o Sistema nervoso central (SNC) e para o sistema cardiovascular (BRASIL, 2022).

A doença, quando acomete gestantes pode ter consequência severas, como abortamento, prematuridade, natimortalidade e dentre outras repercussões precoces ou tardias para recém-nascido (RN). A taxa de transmissão vertical é de até 80% intraútero. Além disso, essa transmissão pode ocorrer, ainda durante o parto vaginal, caso a mãe apresente alguma lesão sífilítica (BRASIL, 2022).

DOI: 10.5281/zenodo.10811012

Em contexto de assistência no Sistema Único de Saúde (SUS), a Sífilis é um problema de saúde pública reemergente, que requer o trabalho integrado entre gestores e profissionais da saúde. A Estratégia Saúde da Família (ESF) atua em ações que visam o enfrentamento de condições que afetam o processo de saúde-doença da população, priorizando estabelecer a longitudinalidade do cuidado aos indivíduos. Essa definição abrange a assistência ao pré-natal, na qual, entre outros rastreios, busca identificar a sífilis na gestante e manejá-la, se positiva ao teste. Sendo assim, o espaço da Unidade Básica de Saúde (UBS), como porta de entrada do sistema de saúde, encontra-se como local ideal para o controle da doença, sobretudo, quanto ao estabelecimento do diagnóstico e do tratamento (VASCONCELOS; et al. 2016).

Esse atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) também se torna essencial à medida que pode ser utilizado como oportunidade de realização de educação em saúde, durante o contato com a paciente. A abordagem de temas como planejamento familiar, infecções sexualmente transmissíveis, sexualidade, amamentação e nutrição são questões potenciais que podem ser trabalhadas em conjunto. Outro fator importante é o estabelecimento do vínculo entre os sujeitos envolvidos. Essa relação é essencial ao cuidado do paciente ou da gestante e, possivelmente, de seu parceiro, infectados pela doença, permeando todas as fases de tratamento. A ação deve ser formada a partir do respeito, da confiança e da ética, construindo-se um ponto decisivo ao controle da doença, que diz sobre a autonomia e a responsabilização compartilhada entre paciente e profissionais ao longo do tratamento (VASCONCELOS; et al. 2016).

O presente projeto de intervenção justifica-se pela possibilidade de propiciar as Unidades Básicas de Saúde do município de São Joaquim de Bicas em Minas Gerais, a partir da educação em saúde, organização do processo de trabalho e levantamento de fluxos, garantir o estudo dos nós críticos do cotidiano no enfrentamento da sífilis com embasamento teórico e metodológico para desenvolver ações que contribuam para a resolutividade das problemáticas citadas, promovendo a descentralização do tratamento e consequentemente melhorando a qualidade do serviço à população local.

O projeto visa à integração e articulação permanente da saúde na atenção primária para garantir o alinhamento dos profissionais com os fluxos propostos frente à necessidade de

DOI: 10.5281/zenodo.10811012

desenvolver uma proposta de intervenção com base no controle e minimização da sífilis a partir do aumento da acessibilidade, do tratamento longitudinal, da agilidade no atendimento e na redução dos custos.

OBJETIVO

Compreender o perfil epidemiológico, bem como os empasses que tangem o assunto e, elaborar estratégias para otimização do tratamento de sífilis e medidas de prevenção à infecção município de São Joaquim de Bicas, em Minas Gerais, no ano de 2023.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência, com o objetivo de descrever a experiência do ano de 2023, do internato em saúde coletiva, dos alunos do Curso de Medicina e Professores da PUC Minas em Betim. Portanto, esse trabalho se constitui como uma reflexão sobre a experiência vivida, tendo como fundamentação um conceito teórico, reflexivo e a prática. O percurso metodológico foi da fundamentação teórica, pesquisa sobre as normas técnicas, documentos do município e, diálogos com equipe técnica da Vigilância em Saúde, da Atenção Básica e com os profissionais nas UBS.

Para fundamentação teórica, a fim de subsidiar as ações desenvolvidas na experiência, foi feito um levantamento da bibliografia sobre os temas sífilis e seu tratamento no SUS e educação em saúde.

Marco Teórico

Sífilis

A sífilis é dividida clinicamente em quatro estágios. O estágio primário, em que o período de incubação é de dez a noventa dias e apresenta manifestações como: úlceras ricas em treponemas, geralmente única e indolor, base endurecida e fundo limpo, sendo denominado de “cancro duro”. A sífilis secundária, que ocorre em média entre seis semanas a

DOI: [10.5281/zenodo.10811012](https://doi.org/10.5281/zenodo.10811012)

seis meses após a cicatrização do cancro duro, apresenta erupção macular eritematosa, principalmente em tronco e raiz de membros.

É comum o aparecimento de placas acinzentadas em mucosa. Enquanto que as lesões cutâneas evoluem para pápulas eritemato acastanhadas, mais comuns em região genital. Podem aparecer ainda em planta dos pés e palma das mãos com colarinho de descamação (BRASIL, 2022).

O secundarismo é acompanhado de micropoliadenopatia, sendo característica a identificação de gânglios epitrocleares. São comuns sintomas inespecíficos como febre baixa, mal-estar, cefaleia e adinamia. A sintomatologia desaparece em algumas semanas, independente do tratamento, trazendo a falsa impressão de cura. Essa fase traz complicações severas e tardias para o paciente como uveítes, neurosífilis meningovascular e quadros isquêmicos (BRASIL, 2022).

Os dois últimos estágios de classificação clínica da sífilis é a latente, em que os pacientes não apresentam nenhum sinal ou sintoma, mas que é a fase de maior diagnóstico. E ainda a sífilis terciária, em que pode surgir de 1 a 40 anos após infecção. É nessa fase que ocorrem acometimentos mais severos do SNC e do sistema cardiovascular. Além disso, podem provocar tumorações com tendência a liquefação na pele, em mucosas, nos ossos ou em qualquer outro tecido. Levando a desconfiguração e morte (BRASIL, 2022).

O diagnóstico de sífilis exige uma correlação entre dados clínicos, resultados de testes laboratoriais, histórico de infecções passadas e investigação de exposição recente. A presença dos sinais e sintomas compatíveis com a sífilis favorece a suspeição clínica. Entretanto, não há sinal patognomônico da doença. Por isso, é fundamental a solicitação de testes (BRASIL, 2022).

Os testes mais usados são os imunológicos. Caracterizam-se por pesquisa de anticorpos em amostra de sangue total, soro ou plasma. Eles são divididos em duas classes: os testes treponêmicos, que detectam anticorpos específicos produzidos contra os antígenos de *T. pallidum*. Um deles é o teste rápido, que por sinal é o único no Brasil disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Os testes não treponêmicos, detectam anticorpos anticardiolipina não específicos para os antígenos do *T. pallidum*. Eles são expressos em títulos (1/2,1/4..) e além de fornecerem o diagnóstico, são importantes para o monitoramento da resposta ao tratamento

DOI: [10.5281/zenodo.10811012](https://doi.org/10.5281/zenodo.10811012)

e controle de cura. No Brasil o teste não treponêmico mais comum é o VDRL (BRASIL, 2022).

A partir de 2015, o Ministério da Saúde incluiu o rastreio de gestantes com a realização de teste rápido, que apresenta excelente sensibilidade e especificidade. Como são testes treponêmicos, a sua positividade já confirma a presença de infecção e autoriza o tratamento.; o VDRL deve ser realizado para controle de cura, já que o teste rápido também não negativa após tratamento (BRASIL, 2022).

O tratamento da Sífilis é feito a partir da aplicação da Benzilpenicilina Benzatina. Atualmente, recomenda-se tratamento imediato mediante a somente um teste reagente (teste treponêmico ou não treponêmico). Na gestação, essa medicação é a única com eficácia e com segurança documentada para controle da doença, de forma que, qualquer outro tratamento realizado durante esse período é considerado tratamento inadequado da mãe. O medicamento consta como componente estratégico na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), de aquisição sob responsabilidade do Ministério da Saúde (BRASIL, 2022).

É recomendado que a Benzilpenicilina Benzatina seja administrada exclusivamente por via intramuscular (IM), em região ventroglútea preferencialmente, devido ao tecido subcutâneo de menor espessura na região, livre de vasos e nervos importantes, havendo poucos efeitos adversos e dor local. O esquema terapêutico é baseado na divisão da doença em dois estágios. O primeiro inclui a Sífilis Recente, de até um ano de evolução, na qual deve ser realizado a administração em dose única de Benzilpenicilina Benzatina de 2,4 milhões UI (1,2 milhão UI em cada glúteo). Já na Sífilis com mais de um ano de evolução ou duração ignorada, recomenda-se a aplicação do medicamento durante três semanas, seguindo a dose de 2,4 milhões UI por semana, totalizando 7,2 milhões UI ao final do tratamento. Na população geral, caso o paciente apresente alergia confirmada ao medicamento pode-se utilizar como alternativa a administração de Doxiciclina ou Ceftriaxona. O acompanhamento deve ser realizado trimestralmente, no primeiro ano, e semestralmente no segundo ano. Para pacientes gestantes o acompanhamento é mensal, a partir do teste não treponêmico (BRASIL, 2022).

Segurança da aplicação da Benzilpenicilina

DOI: 10.5281/zenodo.10811012

Como já dito antes, o tratamento de sífilis é realizado através da utilização da Benzilpenicilina benzatina, não havendo qualquer evidência de resistência de *T. pallidum* à penicilina no Brasil ou no mundo. Além disso, é o único medicamento com eficácia durante a gestação. Sendo assim, faz-se de extrema necessidade a desmistificação de altos efeitos adversos com sua administração, ampliando seu uso e consequente combate à essa doença infecciosa.

De acordo com o artigo postado em 2021 através da Publicação Oficial do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, viu-se que 90% das pessoas toleraram bem a administração de penicilina, em um estudo feito nos Estados Unidos, mas essa porcentagem se faz verossímil no Brasil. Em nosso país, 10% das pessoas que relataram alergia à penicilina tiveram testes cutâneos positivos para o medicamento. Um estudo britânico apontou apenas um caso de anafilaxia fatal por amoxicilina oral em 35 anos durante 100 milhões de administrações do medicamento. Outro estudo inglês mostrou prevalência de anafilaxia induzida por drogas relatada para penicilina de 45,9/10 mil (0,46%) (FELIX, et al 2021).

Já em estudos do Relatório de Recomendação: Penicilina benzatina para prevenção da sífilis congênita durante a gravidez, elaborado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (Conitec), pode-se observar que a porcentagem de reação anafilática, ou seja, reação alérgica grave e potencialmente fatal, à administração de Benzilpenicilina Benzatina é de 0,002%. Sendo assim, torna-se evidente que reações adversas às penicilinas que sejam graves são muito raras (BRASIL, 2022).

Ao compararmos esse dado com a probabilidade de anafilaxia de outras medicações aplicadas em ambientes da atenção primária, como AINES (cetoprofeno IM) ou até mesmo alimentos diários (nozes, frutos do mar, corantes) percebemos que os riscos da Benzilpenicilina não são preocupantes, uma vez que os últimos citados possuem maiores porcentagens de complicações. Contudo, o receio dos profissionais de saúde continua sendo um forte impasse para o momento oportuno de tratamento de indivíduos com sífilis, colaborando para a manutenção da cadeia de transmissão da doença, inclusive verticalmente (BRASIL, 2022).

DOI: 10.5281/zenodo.10811012

As reações alérgicas aos beta lactâmicos, embora relativamente comuns em suas mais diversas apresentações, ocorrem com maior prevalência com efeitos cutâneos, sem gravidade importante. Com isso, torna-se evidente a necessidade de capacitar tecnicamente os profissionais de saúde, para que eles sejam capazes de diferenciar uma reação como alergia à Benzilpenicilina ou não. Dor, reação local, exantema maculopapular, náuseas, prurido, mal-estar, cefaleia, história de algum evento suspeito há mais de dez anos, história familiar, entre outras manifestações isoladas são exemplos de reações comuns, mas que não configuram alergia ou reações preocupantes pela administração do fármaco.

Já reações anafiláticas ou lesões cutâneas graves, como a síndrome de Stevens-Johnson, já classificam reação alérgica ao medicamento, sendo necessário dessensibilizar essas gestantes em ambiente hospitalar, caso confirmado tal alergia. Com isso, vale ressaltar a importância de uma anamnese direta e precisa, buscando os pontos chaves de identificação dessas manifestações clínicas.

Em caso de reação anafilática a adrenalina é a droga escolhida. Deve ser administrada por via intramuscular, na concentração de 1:1.000, na dose de 0,01 mL/kg até o máximo de 0,3 mL em crianças e 0,3 a 0,5 mL em adultos. Podem ser feitas até 3 doses com intervalos de 15 a 20 minutos (BRASIL, 2022).

Em casos de reação alérgica, que esses sejam tratados de acordo com sua manifestação. Outorga-se a suspensão do uso do medicamento para todos os casos de suspeita de reação ao beta-lactâmico. Se urticária e/ou angioedema agudos, o anti-histamínico H1 é a medicação de primeira escolha já que a histamina é o principal mediador envolvido, com preferência à anti-H1 de segunda geração (citamos Loratadina e Desloratadina). Nos casos de anafilaxia, devido alta mortalidade da reação, o sucesso da condução dos casos perpassa pelo rápido reconhecimento do quadro clínico, manutenção das vias aéreas pérvias e demais medidas de suporte, e, principalmente, o uso de adrenalina 0,01mg/kg, via intramuscular, preferencialmente no músculo vasto lateral da coxa, com máximo de 0,03mg/Kg para crianças e 0,05mg/Kg para adultos.

Por fim, destaca-se a Decisão nº 0094/2015, do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), que reforça a importância da administração da benzilpenicilina benzatina pelos profissionais de enfermagem na Atenção Básica, além da Nota Técnica Cofen/CTLN nº

DOI: 10.5281/zenodo.10811012

03/2017, que reafirma esse compromisso de cuidado à saúde. Concluindo, então, que a administração de benzilpenicilina benzatina pode ser feita com segurança na Atenção Básica, tanto para a pessoa com sífilis quanto sua(s) parceria(s) sexual(is) (BRASIL, 2022).

Benefícios da aplicação de penicilina benzatina na UBS

A Atenção Básica/Atenção Primária à Saúde é responsável pelas ações de prevenção, promoção da saúde, de vigilância e de acompanhamento dos usuários nos seus respectivos territórios. Dessa forma, a descentralização da aplicação de penicilina benzatina nas UBS é fundamental, pois seguem as diretrizes preconizadas pelas políticas de saúde. Destacamos aqui alguns benefícios dessa descentralização:

Aumento do acesso: As UBS geralmente estão localizadas em áreas mais centrais nos territórios e de fácil acesso para a população específica daquela área, o que pode facilitar o acesso ao tratamento, especialmente para pessoas que moram em áreas mais afastadas ou que têm dificuldades de locomoção, realidade essa extremamente presente da população de SJB;

Tratamento longitudinal: Dentro do âmbito da UBS é mais possível um estabelecimento do vínculo entre os sujeitos envolvidos, diminuindo a possibilidade do abandono do tratamento. Além disso, se torna mais possível o tratamento do parceiro, caso necessário, agindo em todas as fases do tratamento.

Agilidade no atendimento: As UBS geralmente têm uma estrutura adequada para realizar aplicações medicamentosas, sem uma enorme demanda de urgências e emergências ocorrendo concomitantemente, como nas UPAs, o que pode garantir um atendimento mais rápido e eficiente para casos de sífilis e outras doenças infecciosas.

Redução de custos: A descentralização do tratamento pode reduzir os custos do sistema de saúde, uma vez que o investimento para um tratamento no momento oportuno se faz menor do que um possível gasto para resolver complicações da doença.

Além disso, a descentralização do tratamento pode contribuir para o controle da sífilis e a redução da sua prevalência na comunidade. Isso ocorre porque o tratamento adequado pode interromper a transmissão da doença e evitar a sua disseminação.

DOI: 10.5281/zenodo.10811012

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Perfil epidemiológico

São Joaquim de Bicas (SJB) é um município localizado em Minas Gerais, fundado em dezembro de 1995, margeado pela BR 381, há 49 km de Belo Horizonte. Conta com uma população de 34.677 habitantes e uma área de 72,455 km², de acordo com o último censo do IBGE. O município é sede de dois presídios e uma penitenciária de responsabilidade estadual.

Entre os diversos desafios presentes na saúde pública nacional, vê-se a alta epidemiologia relacionada à sífilis, visto os empasses do tratamento, acentuada diminuição do uso de preservativos de barreira, ausência de políticas públicas em educação em saúde e a banalização das infecções sexualmente transmissíveis na sociedade atual. Este cenário não é diferente em SJB, fazendo-se individualidade às particularidades urbanas e sociais do município.

De acordo com os dados de 2022, extraídos em 15 de março de 2023, através do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS), SJB registrou no citado ano, 8 casos de sífilis congênita e 1 caso registrado de sífilis em outra forma clínica. Porém, há 10 casos de sífilis congênita registrados na vigilância epidemiológica municipal referente a 2022. Os registros epidemiológicos do município indicam 18 notificações de sífilis gestacional em 2022 com 17 registros de tratamento adequado e apenas 8 parceiros tratados. Comparando com o ano anterior ao mencionado, o TabNet indica 01 caso de sífilis adquirida, 02 casos de sífilis congênita e 03 casos de sífilis em gestantes para 2021 (BRASIL, 2022).

Em contato direto com a vigilância epidemiológica de SJB, por contato telefônico e também pessoal, tem-se que para o ano de 2023 não foram registrados casos de sífilis congênita e há apenas 01 caso de sífilis gestacional registrada para o atual ano e 01 registro de tratamento do parceiro. Contudo, infere-se uma fragilidade nos sistemas de registros e notificações, uma vez que houveram duas notificações de sífilis gestacional realizadas em 2023 por profissional e estudantes de medicina autor desse artigo. Tal fragilidade pode se dar devido ao tempo exigido para os trâmites documentais necessários.

DOI: 10.5281/zenodo.10811012

Ao compararmos os dados epidemiológicos de SJB ao cenário nacional, temos que no primeiro semestre de 2022, o Brasil registrou mais de 122 mil novos casos da doença, enquanto em 2021, foram registrados mais de 167 mil novos casos de sífilis adquirida e 74 mil casos em gestantes no Brasil. Assim, tem-se uma taxa de detecção de 78,5 casos para cada grupo de 100 mil habitantes referente à sífilis adquirida em 2021; 27 mil ocorrências de sífilis congênita com taxa de 9,9 em menores de um ano por 1 mil nascidos vivos; 192 óbitos por sífilis congênita com taxa de 7,0 por 100 mil nascidos vivos. Desses dados, em 2022, 8152 casos foram notificados em Minas Gerais, estado que sedia SJB (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022).

Frente a tais dados, vemos um alto índice de sífilis e suas variações clínicas e de transmissão em SJB, embora as altas taxas sejam uma realidade nacional. Não obstante, faz-se imprescindíveis medidas de prevenção à doença, otimização ao tratamento no que se refere aos medicamentos e ao acesso à esses, e, acompanhamento longitudinal das sequelas.

Relato dos profissionais das UBS

Em conversa aberta com os funcionários das UBS do município de SJB, foram levantadas problemáticas referentes à aplicação de penicilina benzatina nas UBS, e cita-se:

1. Alta demanda de atividades para os profissionais;
2. Equipe multidisciplinar incompleta: a maioria das unidades não tem farmacêuticos;
3. Risco de reação adversa, principalmente anafilaxia;
4. Ausência de suporte para conduzir casos com reação adversa;

Frente a esses pontos, o que mais foi ressaltado pelas equipes foi o fato de haver muita demanda para poucos funcionários que compõem, em sua maioria, uma equipe de saúde incompleta. E, somado a isso, a equipe teme complicações que podem ocorrer já na vigência de uma equipe com muitos afazeres e sem os equipamentos e materiais necessários à intervenção. Exemplifica-se com a ausência de medicações de emergência nas unidades,

DOI: 10.5281/zenodo.10811012

como adrenalina, hipnóticos e bloqueadores neuromusculares, além de não haver desfibrilador externo automático e outros recursos.

Apesar de serem pontuações relevantes na prática, não estão alinhadas aos propósitos do Ministério da Saúde que preconiza a aplicação de penicilina nas UBS, a fim de otimizar o tratamento, manter o paciente no território e proporcionar uma busca ativa mais eficaz e em íntima relação com a estratégia de família. Não obstante, cabe ressaltar que SJB possui áreas geográficas de difícil acesso e com escassos recursos públicos de transporte que transitam cerca de três vezes ao dia em conexão com o centro urbano, o que dificulta e inviabiliza o tratamento de sífilis na policlínica. Frente a este empecilho físico que se faz presente no município, sobressai em mais uma instância a importância da aplicação da medicação nas UBS.

Sendo assim, para que o enfrentamento da sífilis no município de SJB seja mais eficaz e completo, a presente intervenção se propôs a agir de tal forma a superar os atuais impasses supracitados, foi realizado inicialmente momentos para:

- a) Rodas de conversa sobre o tema da sífilis, visando alargar o conhecimento técnico dos profissionais de saúde do município sobre a doença, alcançando um manejo seguro e autoconfiante, a partir de uma maior detenção do saber;
- b) Apresentação de estatísticas e dados sobre a real segurança e risco da aplicação da Benzilpenicilina, através de gráficos e comparações com demais medicamentos que são aplicados atualmente nas UBS da rede, a fim de desmistificar, através do conhecimento, o medo dos profissionais em uma aplicação descentralizada da medicação;
- c) Incentivar a criação do comitê de sífilis, ação essa realizada junto a coordenação de Vigilância e da Atenção Básica - para que haja uma atenção voltada à doença, responsabilizando profissionais específicos para realizar discussões de enfrentamento, atualização de dados e fiscalização dos objetivos, assunto já iniciado dentre os profissionais do municípios mas sem grandes aplicações práticas até então;
- d) Disponibilização de medicações de emergência nas UBS ação realizada pela coordenação de Vigilância, da Assistência Farmacêutica e da Atenção Básica - a fim de assegurar os profissionais presentes em caso de reações adversas com a aplicação

DOI: 10.5281/zenodo.10811012

de medicamentos, através da criação de uma maleta específica com adrenalina e bloqueadores neuromusculares, por exemplo, outra estratégia para combater o medo da descentralização;

- e) Criar fluxogramas para o tratamento da sífilis congênita e para a utilização das medicações presentes na maleta supracitada, com o intuito de guiar e auxiliar os profissionais da atenção primária.

Fluxograma

No atual fluxo de manejo terapêutico da sífilis no município de São Joaquim de Bicas, tem-se que o diagnóstico é realizado na atenção primária com a realização dos testes treponêmicos e não-treponêmicos, e o tratamento com a aplicação da benzilpenicilina ocorre na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o que centraliza o cuidado e reduz a adesão da população.

O principal dificultador do tratamento é o deslocamento dos moradores das áreas periféricas e rurais até a UPA, localizada na região central da cidade, apesar da gratuidade do transporte público. Assim, devido a frequente realização inadequada do esquema terapêutico, observa-se o aumento da prevalência e da incidência de sífilis e suas derivações clínicas no município de SJB.

No processo de investigação dos motivos para centralização do tratamento no município, podemos perceber os vieses e fragilidades que envolvem o assunto, e, podemos assim, sugerir formas de avançar para a descentralização terapêutica, possibilitando a aplicação do fármaco na atenção primária à saúde.

Entre as alternativas discutidas no âmbito interdisciplinar e interprofissional, foi percebido que o receio de reações adversas é um importante empecilho à descentralização. Assim, uma forma de amparo a este empasse consiste na organização de uma maleta de emergência na UBS com medicações de suporte para casos de reação anafilática à aplicação da penicilina até a chegada do SAMU.

É importante ressaltar que esta maleta possuirá finalidades além de reações relacionadas à anafilaxia, envolvendo vertentes da urgência e emergência em saúde. Faz-se

DOI: 10.5281/zenodo.10811012

necessário, diante dessa situação, a criação do comitê de enfrentamento à sífilis, a fim de otimizar o controle das medicações e garantir o tratamento adequado do indivíduo em seu respectivo território.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente ao preocupante cenário epidemiológico relacionado à sífilis e suas repercussões no sistema de saúde pública, bem como as consequências da doença, torna-se imediata a necessidade de implementação de medidas de controle e tratamento. Para isso, recomendamos que o município de SJB inicie o tratamento da doença no território do paciente acometido, com aplicação de penicilina realizada nas unidades básicas de saúde.

As alternativas de dessensibilização e outras medidas de condução à alergia aos beta-lactâmicos não se fazem relevantes ao contexto deste trabalho, mas é imprescindível informar ao paciente sobre a condição de alergia medicamentosa e garantir acesso às demais terapêuticas necessárias.

Esse trabalho proporcionou um olhar da rede de saúde de SJB como um todo, podemos observar qual o itinerário do usuário com o diagnóstico de sífilis e a partir dessa realidade problematizar o tratamento centralizado.

Com a problematização foi possível realizar apontamentos sobre os nós e propor soluções coletivas. Para isso, foi essencial a participação e envolvimento dos profissionais e da gestão, desde a escuta qualificada, no diálogo até a proposição de soluções, bem como a corresponsabilização dessa ação de cuidado em saúde.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALERGIA E IMUNOLOGIA – ASBAI. **Registro Brasileiro de Anafilaxia**. Disponível em: <https://asbai.org.br/registro-brasileiro-de-anafilaxia/>. Acesso em 22 fev. 2021.

BRASIL. **Boletim Epidemiológico de Sífilis** - out 2022. Secretaria de Vigilância em Saúde. Disponível em <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/>

DOI: 10.5281/zenodo.10811012

[epidemiologicos/especiais/2022/boletim-epidemiologico-de-sifilis-numero-especial-out-2022/view](#). Acesso em 31 mar. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis – IST [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, **Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis**. – Brasília : Ministério da Saúde, 2022. 211 p. : il. Modo de acesso: World Wide Web: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_atecao_integral_ist.pdf ISBN 978-65-5993-276-4. Acesso em 31 mar. 2023

FELIX, Mara Morelo Rocha, et al. **Alergia à Penicilina e Beta-lactâmicos**. **Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein**. 2021;19:eMD 5703. Disponível em <https://www.scielo.br/j/eins/a/DqckCyJcVWVxNXVSrDjFqfz/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em 27 mar. 2023.

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DE BICAS. Dados Gerais. Disponível em: <https://www.saojoaquimdebicas.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/historia/6495>. Acesso em 27 mar. 2021.

VASCONCELOS, Maristela Inês Osawa *et al.* Sífilis Na Gestação: Estratégias E Desafios Dos Enfermeiros Da Atenção Básica Para O Tratamento Simultâneo Do Casal. **Rev Bras Promocç Saúde, Fortaleza**, v. 29, ed. supl, p. 85-92, 2016. Disponível em: <https://ojs.unifor.br/RBPS/article/view/6409/5216>. Acesso em: 1 abr. 2023.